

A ABORDAGEM POLICIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE JURÍDICA

THE POLICE APPROACH IN BRAZIL: A LEGAL ANALYSIS

George Henrique Pinto Bandeira¹

Vanessa Batista Oliveira²

RESUMO: O teor do presente estudo visa discutir, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro e das recentes interpretações jurisprudenciais dos tribunais superiores do país, qual o limite da atuação da polícia militar nas abordagens aos cidadãos. O artigo tem como objetivo geral demonstrar se há legitimidade na conduta dos agentes estaduais de segurança pública, no que concerne a abordagem policial, nos casos de batidas, blitz e diligências policiais e como objetivos específicos discorrer sobre o uso diferenciado da força nas abordagens policiais; averiguar se os aspectos das abordagens policiais estão ferindo os direitos e garantias constitucionais dos cidadãos, quanto ao seu amparo legal; tratar sobre o uso de algemas e sua utilização do ponto de vista legal, assim com as suas proibições e a posição jurisprudencial dos tribunais superiores relativa à busca pessoal e à abordagem policial. O estudo fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica visando discutir, no âmbito do ordenamento jurídico e jurisprudencial brasileiro a atuação da Polícia Militar, nas abordagens aos cidadãos de modo geral.

Palavras-chave: Abordagem policial. Polícia Militar. Violência e criminalidade. Fundada suspeita. Legislação.

ABSTRACT: The theory of this study aims to discuss, within the scope of the Brazilian legal system and recent jurisprudential interpretations of the country's higher courts, the limits of the military police's actions in approaching citizens. The article has the general objective of demonstrating whether there is legitimacy in the conduct of state public security agents, with regard to the police approach, in cases of raids, blitzes and police investigations and how specific objectives disagree about the differentiated use of force in police approaches. ; investigate whether aspects of police approaches are violating the rights and constitutional guarantees of citizens, regarding their legal protection; deal with the use of handcuffs and their use from a legal point of view, as well as their prohibitions and the jurisprudential position of the higher courts regarding personal searches and police approaches. The study is based on bibliographical research that discusses, within the scope of the Brazilian legal system and jurisprudence, the role of the Military Police in its approaches to citizens in general.

Keywords: Police approach. Military police. Violence and crime. Suspicion founded. Legislation.

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE

² Advogada, Professora do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE.

1 INTRODUÇÃO

O teor do presente estudo visa discutir, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro e das recentes interpretações jurisprudenciais dos tribunais superiores do país, qual o limite da atuação da polícia militar nas abordagens aos cidadãos. A procura por segurança se coaduna com o agrupamento de pessoas em sociedades e classes sociais, de forma que a sua proteção passa a ser uma responsabilidade coletiva, já que é algo que interessa a todos. Esse tipo de responsabilidade coletiva zelando pela proteção e pela sobrevivência de todos é onde se encontra a noção original de segurança pública (SILVA, 2020).

A Carta Constitucional de 1988 determina no seu preâmbulo que a República Federativa do Brasil é constituída por um Estado Democrático de Direito e se destina à garantia do exercício de direitos sociais e individuais inerente a todos, como a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade de direitos e a justiça social. Dessa forma, ao especificar detalhadamente os direitos e garantias fundamentais de todo cidadão, a Carta Magna de 1988 associa a segurança como um direito individual (artigo 5º, caput) e também como um direito social, ou seja, de todos (artigo 6º, caput) (BRASIL, 1988).

Nesse sentido, o estudo procura, à luz do corolário jurídico pátrio vislumbrar que, com relação especificamente à segurança pública, a Constituição Federal de 1988 é bastante específica, com relação à segurança pública, uma vez que assim estabelece em seu artigo 144: “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1988).

O estudo orienta-se a partir do seguinte questionamento: qual o limite da atuação da polícia militar nas abordagens aos cidadãos, ante o direito brasileiro e as recentes interpretações jurisprudenciais dos tribunais superiores?

Para dar respostas a esse questionamento empreendem-se os seguintes objetivos: objetivo geral demonstrar se há legitimidade na conduta dos agentes estaduais de segurança pública, no que concerne a abordagem policial, nos casos de batidas, blitz e diligências policiais. E como objetivos específicos: discorrer sobre o uso diferenciado da força nas abordagens policiais; averiguar se os aspectos das abordagens policiais estão ferindo os direitos e garantias constitucionais dos cidadãos, quanto ao seu amparo legal; tratar sobre o uso de algemas e sua utilização do ponto de vista legal, assim com as suas proibições; posição jurisprudencial dos tribunais superiores relativa à busca pessoal e à abordagem policial.

O estudo tem como hipótese de ordem teórico-intuitiva o seguinte questionamento: os métodos de abordagens policiais no Brasil na atualidade tem sido motivo de muitos debates e interpretação, no âmbito das jurisprudências dos tribunais superiores do país. O estudo foi desenvolvido por intermédio de uma abordagem teórica, bibliográfica jurídica-descritiva e qualitativa (GIL, 2010).

O estudo é argumentativo, por meio de uma pesquisa investigativa, através de teorias jurídicas de forma descritiva (GIL, 2010), onde as fontes de fundamentações são: a Constituição Federal de 1988, o Direito Civil, o Direito Penal e Processual Penal brasileiro, a Lei nº 13.869/2019. Analisa-se ainda, as jurisprudências dos tribunais superiores sobre o tema. Quanto à natureza da pesquisa, a mesma é qualitativa, tendo em vista a exposição de conceitos e definições acerca da temática a ser abordada, de forma a buscar na literatura escrita, histórica e bibliográfica sobre o tema o supedâneo para a discussão (GIL, 2010).

No procedimento técnico optou-se pela pesquisa bibliográfica inclusive estabelecendo breves parâmetros de comparação com o que estabelece a doutrina pátria pertinente ao assunto, reportagens recentes sobre o tema e as jurisprudências dos tribunais superiores brasileiros para fins de enriquecer o trabalho e o propósito da pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2013).

A relevância do estudo encontra-se no interesse e curiosidade do pesquisador sobre o tema e pelo fato de que a segurança pública ser um tema muito recorrente na atualidade, tanto do ponto de vista jurídico, político e social. A segurança pública é de fundamental importância tanto para o Estado, como para os cidadãos, pois através dessa atividade é que se assegura a preservação da ordem pública, a proteção à incolumidade das pessoas, do patrimônio e do bom convívio da sociedade.

O estudo encontra-se organizado do seguinte modo retórico para além dessa introdução, nos seguintes eixos temáticos: 1- trata da segurança pública como direito fundamental dos cidadãos na carta magna de 1988; 2- aborda o poder de polícia e a execução da segurança pública; 3- descreve abordagens, uso diferenciado da força e uso de algemas pela polícia militar na promoção da segurança pública; 4- anota a posição jurisprudencial dos tribunais superiores relativa à busca pessoal e à abordagem policial; e 5- considerações finais.

2. A POLÍCIA MILITAR E SEUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A Instituição Polícia Militar, como corporação e força de segurança e manutenção da ordem pública no Brasil atravessou todas as estruturas econômicas e sociais brasileiras e só tomou corpo como instituição pública, com a chegada da família Real ao país, em 1808, embora desde o povoamento da terra recém-descoberta pelos lusitanos, já houvesse uma força militar de homens armados, sob a tutela dos Governadores Gerais, no início, e, posteriormente, sob a batuta dos Donatários de terras autorizados pelo rei de Portugal e ao longo de toda a história, diversos modelos de policiamento foram adotados, mas o modelo preferencial foi o de caráter militar (TAVARES, 2022).

As primeiras tropas armadas a desembarcar no Brasil, para a efetiva segurança pública e manutenção da ordem aconteceram ainda no período colonial, no ano de 1548, quando aqui desembarcaram, 600 (seiscentos) homens trazidos de Portugal, pelo primeiro Governador Geral, Tomé de Souza e a sua função precípua era a de proteger o território contra invasões estrangeiras, no intuito de preservar os interesses dos descobridores lusitanos, muito embora aquela quantidade de homens armados, não foi suficiente para guarnecer todo o território, que era muito vasto (DINIZ, 2022).

Em 1603, por conta das Ordenações Filipinas, para a manutenção da paz e da ordem pública, nos territórios pertencentes à coroa lusitana e espanhola, quando da ascensão ao trono lusitano, do rei Felipe II surgiu então, no território brasileiro, um sistema de policiamento ostensivo para a guarnição urbana das cidades. Em 1808, com a chegada da Família Real ao Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que passou a ser a sede do Vice-Reino do Brasil, foi então criado, a Intendência Geral de Polícia da Corte, cujo objetivo era o de proteção do patrimônio público e manutenção da paz e da ordem, na capital. (TAVARES, 2022).

Essa estrutura findou em 1809, quando da criação da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, que perdurou até 1831 quando foi unificado com os outros grupos armados e as Guardas Municipais nas províncias, durante o período da Regência do padre Antônio Diogo Feijó, mas que devido a grande extensão territorial do país e as complexas relações políticas e interesses locais continuaram sob as lideranças das forças políticas ligadas ao governo central (SULOCKI, 2021).

Entre os anos de 1834 a 1884, o império brasileiro foi duramente marcado por inúmeros conflitos políticos e sociais, que se deram tanto no âmbito interno do país, como conflitos externos. Foi justamente durante esse período da história que as corporações militares de polícia ganharam maior poder e relevância, pra manter a ordem pública e por

também atuar na segurança externa da nação em várias oportunidades. Esses componentes corporativistas e conservador perduraram até a Proclamação da República, em 1889 e após, durante os governos republicanos, que usavam as forças policiais para também prender e reprimir opositores políticos, nos mais variados estados (CARVALHO, 2021).

Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder através do golpe de 1930, as atividades das instituições policiais militares se centralizaram na limitação da participação de partidos políticos que eram oposição às ações do governo de então e passaram a reprimir todos os grupos considerados inimigos do governo central (CARVALHO, 2021).

Em virtude do grande processo de industrialização que marcaram as décadas de 30, 40 e 50 houve, por parte dos governos que se sucederam durante esse período, um grande descaso com relação às políticas públicas para as populações menos favorecidas das grandes e médias cidades brasileiras, o que contribuiu em muito, para o aumento da marginalização social, por conta da má distribuição de renda, que atingiu o seu auge, no ano de 1980, com o aumento desenfreado de favelas nas periferias das metrópoles notadamente, nas Regiões Sudeste e Sul do país, com o aparecimento de grupos organizados de criminosos e traficantes (SILVA, 2020).

Assim, esses fatores foram determinantes para a intensificação do emprego da violência policial e de políticas governamentais voltadas à repressão da criminalidade desenfreada, sem o menor compromisso das garantias fundamentais dos cidadãos, principalmente os mais pobres, residentes nas áreas menos favorecidas pelo Estado. Dessa forma, a atual estrutura da polícia é uma herança direta do processo ditatorial brasileiro iniciado em 1964 e findo em 1985. A promulgação da Carta Magna de 1988 mudou toda a estrutura anterior, através do artigo 144 (SILVA, 2020).

3. SEGURANÇA PÚBLICA COMO DIREITO FUNDAMENTAL DOS CIDADÃOS NA CARTA MAGNA DE 1988

É fato que a segurança sempre foi e ainda é um desejo inerente a todo ser humano, desde os primórdios da civilização, fato esse que se relaciona diretamente com a sua necessidade de sobrevivência. A procura por segurança se coaduna com o agrupamento de pessoas em sociedades e classes sociais, de forma que a sua proteção passa a ser uma responsabilidade coletiva, já que é algo que interessa a todos. Esse tipo de responsabilidade

coletiva zelando pela proteção e pela sobrevivência de todos é onde se encontra a noção original de segurança pública (SILVA, 2020).

A Carta Constitucional de 1988 determina no seu preâmbulo que a República Federativa do Brasil é constituída por um Estado Democrático de Direito e se destina à garantia do exercício de direitos sociais e individuais inerente a todos, como a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade de direitos e a justiça social. Dessa forma, ao especificar detalhadamente os direitos e garantias fundamentais de todo cidadão, a Carta Magna de 1988 associa a segurança como um direito individual (artigo 5º, *caput*) e também como um direito social, ou seja, de todos (artigo 6º, *caput*), como descrito abaixo:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...];

Art. 6º. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) (BRASIL, 1988, online).

Já com relação especificamente à segurança pública, a Constituição Federal de 1988 é bastante específica, com relação à segurança pública, uma vez que assim estabelece em seu artigo 144: “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1988, online).

O perigo ou o mal representam toda e qualquer situação que possa redundar em detrimento da vida, da liberdade e de outros quaisquer bens jurídicos das pessoas, como o seu patrimônio e a sua honra. A ordem pública, dessa forma se torna uma concepção de conceito indeterminado, mas que a doutrina considera como, “a situação e o estado de legalidade normal, onde as alçadas públicas exercem suas atribuições imprescindíveis e os indivíduos as respeitam e as acatam com respeito e sem se queixarem” (SILVA, 2020, p. 988).

A segurança pública, dessa maneira é um preceito fundamental, de garantia individual, expresso na Carta Constitucional de 1988, como garantia da manutenção da lei e da ordem pública e assim está vinculada diretamente a ideia da dignidade da pessoa humana, conforme descrito no artigo 5º, § 2º: “A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição” (BRASIL, 1988, online).

A Carta Magna de 1988, ao se referir à segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, pode a princípio dar a conotação de que o seu exercício pode representar certas restrições à liberdade individual. No entanto, essa restrição possui a finalidade de garantir a proteção de outras pessoas da sociedade, e, assim, se constituindo numa maneira de exteriorização do direito de segurança para todos, da garantia do exercício dos demais direitos constitucionais fundamentais, do equilíbrio das relações jurídicas e da manutenção da ordem pública (RIO, 2021, online).

No tocante ao que concerne à restrição de liberdade do direito de ir e vir ou direito de locomoção, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tanto a Constituição Federal de 1988 como a legislação infraconstitucional mencionam vários fatores que podem ocasionar tal restrição. A Carta Magna de 1988 prevê as hipóteses de restrição no direito de locomoção, no artigo 137, I e II e artigo 139, I (Estado de sítio) (LENZA, 2022).

Na legislação infraconstitucional essa previsão se encontra prescrita no Direito Penal (artigo 18) e Processual Penal (artigo 121), quando um indivíduo comete um homicídio contra pessoa humana. Outra restrição no direito de locomoção pode ser imposta através da cobrança de pedágio nas rodovias intermunicipais e interestaduais, de acordo com a legislação municipal, estadual ou federal sobre o assunto (LENZA, 2022).

De modo geral a segurança pública, conforme prescrita no texto constitucional de 1988 termina por delimitar, por um lado, algumas liberdades individuais, mas, no geral, se constitui numa forma de efetivação do direito da segurança da população em geral, o que é, inequivocamente, de suma importância. De modo genérico, o exercício do direito à segurança pública, no entanto, não deve representar e nem ponderar qualquer ofensa a direitos e garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, que a todos está assegurado num Estado Democrático de Direito (RIO, 2021, ONLINE).

4. O PODER DE POLÍCIA, O USO DA FORÇA E A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

A incumbência administrativa estatal ou Administração Pública, em sentido amplo possui atribuições próprias que são essenciais para o desenvolvimento de suas atividades, que os poderes administrativos, que permitem ao Estado, através de seus agentes públicos, o desempenho de modo eficaz das suas atividades e funções necessárias para alcançar as suas finalidades, que é a satisfação do interesse público (ALEXANDRINO & PAULO, 2021).

Essa ingerência do Estado na vida das pessoas, não pode ser feita sem uma limitação legal, sem respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, principalmente, os direitos humanos, fator preponderante, conforme determina o texto constitucional de 1988, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Essa limitação acontece, por intermédio de outro princípio constitucional: o princípio da proporcionalidade e é através de sua aplicação que as ações das autoridades estatais têm limitações, mesmo quando a legislação lhes deem diversas alternativas (PINC, 2022, online).

A atuação estatal para o exercício pleno do poder de polícia, então deve resguardar a proporcionalidade da ação e observar a necessária finalidade pública dos atos praticados, no intuito de que seja garantido ao cidadão, o devido respeito aos seus direitos e garantias fundamentais, e, assim adotar os recursos necessários para que seja atingida a satisfação do interesse público. Se o poder de polícia só pode ser exercido pelo Estado, então deve ser executado sobre condutas e/ou situações de particulares, que venham afetar os interesses coletivos, de forma direta ou indiretamente (PINC, 2022, online).

Para que as ações da administração pública tenham êxito, não basta somente a inexistência de proibição legal, mas também, a existência de determinação ou autorização da atuação estatal, prevista em lei. Essa é a principal diferença para que seja alcançado o princípio da legalidade, em relação aos particulares e para a administração pública. Enquanto os particulares podem fazer qualquer coisa que não seja proibido em lei, o Estado só pode fazer aquilo que a lei determine ou autorize (ALEXANDRINO & PAULO, 2021).

Deve ser levado em consideração, então que, todos os atos praticados por agentes componentes das forças de segurança pública estatal devem ter fundamentação legal, de forma que, suas ações alcancem amparo na legislação vigente, no fito de que seja resguardada a norma da conduta praticada, com respaldo na lei. O uso moderado da força é um fator que também pode estar à disposição do policial militar, se isso puder contribuir para o exercício da autoridade policial, durante as abordagens e buscas pessoas, mas, no entanto, a mesma só deve ser exercida com coerência, precisão e em estrita obediência à legislação pertinente (ALEXANDRINO & PAULO, 2021).

A legislação penal e processual penal brasileira é extremamente pertinente sobre o assunto, quando menciona que o uso da força só é considerado legítimo, quando for utilizada em consonância com a lei, ou seja, em legítima defesa, resistência à prisão, em caso de fuga

ou tentativa de fuga do suspeito e caso de desobediência à lei. Assim, o Código de Processo Penal brasileiro (CPP) admite o uso da força nas seguintes situações:

Art. 284. Não será permitido o emprego da força, salvo se indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso;

Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente. O executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, de que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas (BRASIL, 1941).

A utilização da força policial não se será considera crime, quando praticada dentro da legalidade, nos termos do artigo 23, caput, do Código de Processo penal (CPP), que acentua: “Art. 23. O uso da força poderá ser utilizado nas seguintes situações: em estado de necessidade; em legítima defesa; em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito”. Vê-se pelo enunciado do artigo que o uso da força deve se ater ao estrito cumprimento da legislação penal vigente (BRASIL, 1941).

O uso da força também deve respeitar alguns princípios básicos, contidos não ordenamento jurídico nacional e que são norteadores da ação policial, ou seja, que condicionam a sua utilização, em momentos específicos levando-se em consideração as seguintes necessidades:

I. Legalidade: O uso da força somente será permitido para atingir um objetivo legítimo, devendo-se, ainda, observar a a forma estabelecida, conforme os dispositivos elencados no artigo 23, do Código de processo Penal (CPP);

II. Necessidade: O uso da força deverá ocorrer somente quando outros meios forem ineficazes para atingir o objetivo desejado;

III. Proporcionalidade: O uso da força deverá ser empregado proporcionalmente à resistência oferecida, ou seja, levando-se em conta os meios dos quais o policial dispõe no momento da ação. Não tendo como objetivo ferir ou matar, e sim, neutralizar a injusta agressão;

IV. Conveniência: mesmo que, em caso concreto, seja legal, o uso da força, necessário e proporcional é necessário notar se não colocará em risco da integridade física de outras pessoas, ou se será de bom senso e razoável lançar mão deste meio (TOLEDO, 2020).

Destarte, os desvios de conduta e os abusos ou excessos cometidos por um ou outro policial em serviço, tais atitudes podem levar aos olhos da sociedade, uma descrença relacionada à segurança pública, tornando-se de essencial importância, a imposição de limites de atuação, dentro dos rigores da legislação, com relação ao uso da força. Dessa forma, a força só deve ser utilizada, de forma moderada e proporcional à gravidade da violação à lei e

com a intensidade estritamente necessária ao cumprimento do objetivo a ser atingido (TOLEDO, 2020).

5. ABORDAGENS POLICIAIS, FUNDADA SUSPEITA, USO DIFERENCIADO DA FORÇA E USO DE ALGEMAS PELA POLÍCIA MILITAR NA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

O sustentáculo jurídico brasileiro legal, que ampara as abordagens policiais exige que, os agentes de segurança pública ajam em virtude de fundada suspeita, conceito que não é contemplado de forma expressa pela legislação penal nacional, e, dessa forma deve então ser observados determinados preceitos, para que esse tipo de procedimento não extrapole os ditames legais e os limites da legalidade, para que isso não seja interpretado à luz da legislação, como uma forma de abuso de poder.

Para que seja alcançado os seus objetivos e a sua finalidade, a Administração Pública deve se nortear nos princípios constitucionais da legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Eficácia (LIMPE), conforme expresso no artigo 37 da Carta Maior de 1988, além de diversos outros inseridos na legislação infraconstitucional e com fundamentação voltada exclusivamente para a consecução da supremacia do estado e na indisponibilidade do interesse público, uma vez que, a Administração Pública trazem em si, o duplo sentido: detém o poder de ação e o dever de cumprir com a suas obrigações para o bem comum (MEIRELLES, 2019).

A grande maioria das pessoas não possui conhecimento técnico ou jurídico quanto aos limites impostos aos agentes públicos, referente às abordagens policiais. Quanto a sua atuação. Deve o agente público se nortear pelos princípios constitucionais que garantem a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), os direitos e garantias fundamentais do cidadão (artigo 5º, caput) e no artigo 144, caput, que norteia a atuação dos agentes de segurança pública, na incumbência de manter a ordem e a paz social, mas dentro dos limites da lei (BRASIL, 1988).

A abordagem policial é todo ato praticado pelo agente público de procurar, no corpo físico do cidadão, por conta de um ato suspeito e de prática de ato delituoso, elementos comprobatórios de culpabilidade de tal comportamento. Essa ação deve, de forma obrigatória ser precedida de fundada suspeita, seja de âmbito domiciliar ou pessoal, para que não reste

nenhuma dúvida, quanto à legalidade da ação policial, conforme descrevem os artigos 240, § 2º e 244, caput, do Código de Processo Penal (CPP):

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2º. Proceder-se-á á busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras “b”, “f” e “h” do parágrafo anterior.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandato, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (BRASIL, 1941).

O procedimento da abordagem policial, quando o agente se encontra em serviço, seja no modo ostensivo, preventivo ou repressivo, o ato realizado pelo agente de segurança pública deve ser realizado na intensão de localizar algum ilícito penal e deve ser procedido conforme as normas previstas na legislação penal e processual penal brasileira. Já a busca pessoal ou domiciliar por armas ou objetos de uso proibido a civis é o conjunto de ações realizadas pelos agentes públicos de segurança, para a descoberta de algo de interesse do ilícito ou processo penal (DOS SANTOS, 2019).

No ordenamento jurídico nacional encontram-se todas as hipóteses aventadas para que seja efetuada as abordagens e buscas pessoais por parte dos agentes dos agentes de segurança pública (policiais civis ou militares). Nessa seara existem bastantes divergências e críticas, por parte da doutrina pátria, no sentido da compreensão, do que vem a ser ‘fundada suspeita’ e qual o procedimento correto para a sua correta aplicação ao agente infrator de tal delito (DOS SANTOS, 2019).

Gomes Filho (2021) reverbera que a fundada suspeita, não pode encontrar abrigo somente da ‘presunção’, mas, que essa deve ser precedida da existência de algo além, um comportamento suspeito por parte do indivíduo, como por exemplo: acelerar o veículo ao avistar um policial em serviço, desviar o olhar ao ser avistado por um policial na rua, executar manobra no veículo, para desviar de um bloqueio policial, dentre outros.

A abordagem policial é uma linha frágil entre o direito de ir e vir do cidadão (direito de locomoção), com o direito de agir atribuído aos agentes de segurança pública, que lhes foi concedido pelo Estado, que detém o direito de reprimir aquele direito do cidadão instantaneamente, quando da observação por parte dos agentes públicos de segurança, de fundada suspeita e que pode ser realizada por meio da abordagem policial. Deve-se levar em consideração que, a mera desconfiança ou conjectura a despeito de tal atitude, não caracteriza

ato legal, pois tal procedimento deve estar amparado nas circunstâncias previstas na lei (GOMES FILHO, 2021).

Existe, no país, desde a promulgação da Carta Constitucional de 1988, uma extensa e prolongada omissão legislativa, no sentido de trazer ao ordenamento jurídico brasileiro, um esclarecimento normativo do que seja ‘fundada suspeita’ e nesse sentido existem, no cenário jurídico penal, duas identificações, quanto a sua aplicação na prática: a) de um lado, uma crença exagerada, nos limites legais que são cotidianamente infringidos pelo aparato policial; e b) de outro lado, uma crítica à suposta *vacatio legis* (vacância de lei), o que faz com essa medida seja aplicada por pura analogia (TOLEDO, 2020).

Com relação ao uso diferenciado da força, nas abordagens policiais, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, ainda, uma lei específica, que discipline sobre essa prática, que extrapola as suas prerrogativas, apenas existem alguns aspectos tipificados no Código Penal Brasileiro (CPB), de 1940, que justificam o uso excessivo da força por agentes de segurança pública, conforme descrito no artigo 23, incisos I, II e III, que assim descreve: “Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: I- Em estado de necessidade; II- Em legítima defesa e III- Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito” (BRASIL, 1940).

O uso de algemas em pessoas suspeitas ou com mandado de prisão é legal, ante a legislação penal brasileira, mas, o seu uso indiscriminado encontra algumas restrições legais, a partir da edição da Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre o uso abusivo de autoridade, já que a lei em comento revogou a Lei nº 4.898/1965; revogou o artigo 199, da Lei nº 7.210/1984, regulamentada pelo Decreto nº 8.858, de 20.09.2016 e também revogou os artigos 284, 292 e 474, § 3º, do Decreto-Lei nº 3.689/1941, o Código de Processo Penal (BRASIL, 2019).

O uso indiscriminado de algemas por partes dos policiais brasileiros (militares, civis, e federais), em abordagens, blitz, batidas policiais e em cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisões (preventivas ou temporárias) passou a sofrer restrições e ter o seu uso limitado, a partir da edição da Súmula Vinculante nº 11/2008, do Supremo Tribunal Federal (STF), que após receber um número exacerbado de representações acerca do assunto, de vários segmentos sociais, jurídicos e legislativos fundou jurisprudência sobre o assunto e a súmula passou a vigora em todo o país, até os dias atuais. Assim versa a Súmula:

Súmula Vinculante nº 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do estado (ALEXANDRINO & PAULO, 2021).

Com a entrada em vigor da Súmula Vinculante nº 11/2008, o uso de algemas, em todo o território nacional passou a ser admitido nas seguintes hipóteses específicas: 1) No caso de resistência a ordem legal; 2) No caso de fundado receio de fuga; e 3) No caso de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Nos relatórios operacionais produzidos, uma ou mais destas justificativas deverá estar presente (ALEXANDRINO & PAULO, 2021).

Desde que foi pacificado o inteiro teor da Súmula Vinculante nº 11/2008 e seus efeitos nas decisões jurídicas do país ocorreu uma brusca mudança em relação ao uso de algemas por agentes de segurança pública, inclusive, de cunho institucional. Nas instituições de segurança pública, essas informações foram repassadas aos policiais mais antigos e também passou a fazer parte do currículo dos profissionais em formação, no intuito de salvaguardar a ação policial e a legalidade de sua atuação, como uma forma de preservação e legitimação da sua atuação policial (ALEXANDRINO & PAULO, 2021).

6. A LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE

No rol do ordenamento jurídico brasileiro, a primeira que tratou do Abuso de Autoridade, foi a Lei nº 4.898/1965, que já era uma reivindicação muito anterior à sua sanção, do início dos anos de 1960, por parte da sociedade civil organizada, em virtude de algum cidadão ter sofrido algum tipo de exagero autoritário, por parte de algum agente da administração pública e não ter a quem reclamar. Ante o clamor público, o Congresso Nacional, à época editou e o governo federal sancionou a referida lei, que passou a vigorar de mediato, coibindo aos abusos cometidos por autoridades públicas, civis e militares (HABIB, 2019).

A Lei n 4.898/1965, por ter sido editada num período de intenso autoritarismo governamental, dado a nova ordem política governamental implantada no país à época, para muitos analistas políticos, doutrinadores e juristas, não passou de um ato demagógico por parte

do Congresso nacional, uma vez que praticamente não surtiu o efeito desejado, já que as punições decorrentes de tal norma aos agentes públicos foram pífias e na maioria delas, através de penas insignificantes de fácil alcance prescricional ou aplicação de multas. Mas, no geral criou sanções que inibiram através da lei civil e penal, a necessária repreensão aos infratores (CAPEZ, 2022).

A Carta Magna de 1967, também já positivava o direito de representação dos cidadãos em defesas de seus direitos ou contra abusos de autoridade, emanada por qualquer agente da administração pública, civil ou militar. Essa representação estava contida no artigo 153, § 30, previsão essa que se manteve ativa, mesmo depois da Emenda Constitucional nº 1 de 1969, de 17 de outubro de 1969, que praticamente alterou todo o conteúdo da Constituição de 1967, mas assegurou aos brasileiros ou naturalizados, o direito de representação junto aos Poderes constituídos. (BRASIL, 1969).

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, em 5 de outubro de 1988, a nova carta constitucional marca inclusive, o maior período de duração de uma carta constitucional, na história recente do Brasil, O nova Lei Maior trouxe em seu texto, direitos e garantias fundamentais aos cidadãos, como cláusulas pétreas, no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, quando afirma que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção e a estes são assegurados, sem ônus, o direito de petição aos Poderes constituídos em defesa de seus direitos ou contra abuso de autoridade. (BRASIL, 1988).

A chamada Nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº 13.869/2019, aprovada no dia 05 de setembro de 2019, pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Poder Executivo e que entrou em vigor no dia 05 de janeiro de 2020, após cumprir o período de *Vacatio legis* de 120 dias teve o mérito de classificar os delitos de Abuso de Poder cometido por autoridades públicas de todos as matizes e esferas governamentais do país mesmo sob críticas veladas dos órgãos e entidades representativos da magistratura nacional (BRASIL, 2019).

Percebe-se claramente no enunciado da antiga lei, revogada pela atual que, havia um rol taxativo muito mais abrangente, no tocante a definição correta do que seria crime de Abuso de Autoridade, mas que, como se perceberá, houve uma falha na redação verbal, quando exprime a ideia do abuso de autoridade, como qualquer atitude fora do normal, uma vez que apesar da boa intenção parlamentares daquele período, os incisos apenas deliberam a tentativa, e não especificam a conduta deliberativa criminal, por não atentar aos princípios da legalidade e da taxatividade. (BRASIL, 2020).

Conforme demonstrado no quadro acima, no que concerne ao trato com os presos em geral, constrangimento público e prática não prevista em legislação, a lei anterior, nos seus artigos 3º e 4º classifica como delito todo e qualquer atentado, quanto à liberdade de ir e vir ou nos casos de pessoas detidas ou presas, violação à sua integridade física e a sua exibição à curiosidade pública acarretando um ilícito penal de extrema gravidade para o autor da referida ação. Já na nova lei, no artigo 13, inciso I, esses tipos de violências são definidos como sendo mediante constrangimento público. (BRASIL, 2020).

De acordo com a lei anterior, a invasão de domicílio já era tratada, com extremo rigor, por abuso de autoridade e de modo taxativo, constante também, no texto constitucional da Carta Maior de 1988, contidos do artigo 5º, inciso XI e os preceitos transcritos no Código Penal brasileiro, no artigo 150, § 3º. Possui ainda, amparo legal, conforme entendimento da Suprema Corte brasileira, através do Recurso Especial (RE), nº 603.616-RO/2018 de que, a entrada em domicílio, sem autorização judicial é ilegal, tanto no período da noite, após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã seguinte, o que acarreta, de anulação dos atos praticados (BRASIL, 2018).

Conforme a nova lei, em seu artigo 22, incisos, I e II existe a previsão de criminalização do agente que por acaso queira coagir qualquer pessoas, no intuito de adentrar a sua residência mediante grave ameaça, já que pela nova lei há o livre arbítrio do proprietário em dar ou não permissão que o agente adentre nela, já há as previsões legais de horários e fatos considerados preponderantes, para que tal fato aconteça, conforme descrito no inciso III da referida lei (BRASIL, 2020).

Deve-se também atentar para o que prescreve o parágrafo 2º, do artigo 13, da nova Lei de Abuso de Autoridade, que enuncia quais as circunstâncias em que se deve adentrar a uma determinada residência, sem configura crime, quando diz: Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre (BRASIL, 2019).

7. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES RELATIVO À BUSCA PESSOAL E À ABORDAGEM POLICIAL

Os tribunais superiores do Brasil, em períodos recentes têm se manifestado a respeito das subjetividades que levam o agente de segurança pública a proceder à abordagem e busca pessoal, nos cidadãos, de forma irregular ou ilegal sem a comprovação da fundada suspeita.

Foi o caso do Habeas Corpus nº 706.522/SP, de 22.02.2022, quando a Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com um Agravo Regimental junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) alegando a nulidade da apreensão e prisão de uma pessoa, usuária de drogas, que se encontrava em praça pública foi presa pela Polícia Militar por ser ‘supostamente suspeito’ (STJ, 2022).

A corte acatou o agravo. Eis a íntegra da decisão:

STJ. Superior tribunal de justiça. Quinta turma. Agravo regimental no HC nº 706.522/sp. Relator: ministro Reynaldo soares d Afonseca.
Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito apresentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policiais (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. (STJ. 5ª Turma. AGRG no HC nº 706.522/SP. Rel. min. Reynaldo soares da Fonseca. Julgado em ee.02.2022 (STJ, 2022).

A decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) deixa clarividente que, na abordagem policial, o agente não pode se embasar apenas na percepção de excesso de nervosismo do averiguado, para proceder à busca e coletar elementos incriminatórios, uma vez que esse procedimento é precedido de excesso de subjetivismo e dessa forma, não constitui elementos suficientes para caracterizar a fundada suspeita. Logo, a busca será considerada ilegal, por não haver elementos incriminadores contra o suspeito.

A corte acatou outro Agravo regimental em Habeas Corpus, de origem do Estado da Bahia, em data mais recente, no dia 30 de março de 2023, por busca e apreensão ilegal em veículo tipo motocicleta. Eis a íntegra da decisão:

STJ. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEXTA TURMA. PROCESSO: RECURSO EM HABEAS CORPUS. RHC nº 158580 / BA (2021/0403609-0). RECORRENTE: MATEUS SOARES ROCHA. ADVOGADO: HÉLIO ALMEIDA SANTOS JÚNIOR - BA029375. ADVOGADO: LUCAS DA CUNHA CARVALHO - BA039517. ADVOGADO: FLORISVALDO DE JESUS SILVA - BA059066. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. LOCALIZAÇÃO: Saída para iSTJ - Processo eletrônico baixado e recebido em 30/03/2023. TIPO: Processo eletrônico, justiça gratuita. AUTUAÇÃO: 16/12/2021
NÚMERO ÚNICO: 8025547-90.2020.8.05.0000. RELATOR(A): Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - SEXTA TURMA. RAMO DO DIREITO: DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSUNTO(S): DIREITO PROCESSUAL PENAL, Prisão Preventiva. Crimes Previstos na Legislação Extravagante, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins.

Página 16 de 21

Como observado no enunciado da decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pacificação do caso se deu, nos mesmos moldes da decisão do HC nº 706.522/SP/Sexta Turma, onde os magistrados consideram ser ilegal a busca pessoal realizada no veículo do suspeito, sem mandado judicial, quando não havia fundada suspeita embasada em indícios e elementos objetivos que justificassem a abordagem.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Viu-se, ao longo de toda a pesquisa e interpretação dos resultados que, as prerrogativas das instituições e corporações militares inseridas dentro do estado, no intuito de se buscar a promoção da segurança pública estão em rota de colisão com os direitos e garantias fundamentais contidas no texto constitucional de 1988 e esse fato é uma decorrência de abordagens policiais mal feitas ou realizadas de modo ilícito, sem o cumprimento das normas legais. Assim, como consequência desse despreparo do agente público surge então, uma nova modalidade de violência, de se distancia cada vez mais da finalidade precípua dos órgãos de manutenção da ordem e da paz social.

Essa nova forma de violência está diretamente ligada à violação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, uma vez que, as recorrentes práticas desses atos violam frontalmente o que discorre a legislação penal brasileira, que passou por várias alterações legais, no intuito de dar maior transparência às ações do Estado, no que diz respeito à segurança pública e seus agentes, para que num futuro próximo, os mesmos não venha mais a desrespeitar os princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro.

Daí, a importância dos agentes de segurança pública se ater à observação dos princípios da dignidade humana e dos direitos humanos, quando de futuras abordagens policiais, que deve ser reforçada pela premente necessidade de é necessário que haja vida, para que as pessoas possam usufruir dos demais direitos e garantias constitucionais, já que os agentes de segurança pública, também são pautados na hierarquia e disciplina, para o fiel cumprimento do dever. O direito à vida é, de longe, superior a todos os outros direitos.

Assim, sendo a segurança pública uma obrigação de todos se torna necessário a realização de procedimentos que busquem alcançar o seu objetivo maior, que é a manutenção da ordem pública e da paz social, com métodos voltadas à dignidade da pessoa humana e

através da cooperação da população civil, que pode, muitas vezes, se tornar uma alternativa de trabalho conjunto eficiente e eficaz, no intuito de alcançar resultados satisfatórios, para toda a coletividade, no quesito paz social.

A abordagem policial é um instrumento legítimo e necessário (se feito dentro das normas), na procura pela promoção da segurança pública, mas deve ser executada com muito planejamento, inteligência policial, mediante critérios que auxiliem conjuntamente a realização do seu mister, para a preservação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, uma vez que, somente dessa maneira, a finalidade instituída à instituição estará sendo construída de forma eficiente e eficaz.

Percebeu-se ainda que, no tocante a Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº 13.869/2019 trouxe ao ordenamento jurídico nacional enorme avanços no que diz respeito à inibição à práticas de excessos por parte dos agentes públicos de segurança, contas os cidadãos, quando se viu que: a) descreveu-se o conteúdo polêmico da Lei nº 13.869/2019; b) discutiu-se sobre os aspectos históricos da Lei de Abuso de Autoridade, desde a primeira, a Lei nº 4.898/1965 até a atual, a Lei nº 13.869/2019; e c) fez-se um comparativo entre as medidas punitivas contidas no texto da lei anterior, Lei nº 4.898/1965 e na nova, a Lei nº 13.869/2019.

Assim, essas lacunas abrem espaço para múltiplos questionamentos, quanto aos policiais militares, que no exercício de suas atividades vale-se do poder de polícia do Estado, da liberdade de agir, legitimamente a eles atribuídas, no intento do bom desempenho de suas funções, quanto às abordagens e identificação de suspeitos. E é justamente no âmbito desse cenário que muito se questiona a liberdade de escolha do policial, quando de uma abordagem policial a pessoa suspeita fazendo-se uma ligação com questões puramente subjetivas, a atitude discriminatória e/ou preconceituosa, como se isso ocorresse com todos e não uma pequena minoria dos agentes.

Por fim, no intuito de poder contribuir para os discursos e futuras pesquisas acadêmicas, sobre o entendimento do trabalho da polícia Militar (PM), se faz necessário e urgente que seja criado programas educacionais direcionados especificamente para a classe dos policiais, para que eles, como agentes de segurança pública, conjuntamente com os cidadãos comuns obtenham o pleno conhecimento de suas obrigações legais e de seus direitos e garantias fundamentais, que lhes são assegurados pelo texto constitucional de 1988, para que saibam identificá-los na prática laboral buscando a sua preservação no seu dia a dia.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, M.; PAULO, V. **Direito administrativo descomplicado**. 31ª. Edição. Editora Método. São Paulo/SP. 2021.

BATISTA, Waleska Miguel; SANTOS, Julio Cesar Silva; SANTOS, Lúdia Carolina Nascimento dos; SILVA, Ariella Luiza Rodrigues da. Sistema de justiça criminal brasileiro e o racismo institucional. **Revista Brasileira de Sociologia do Direito**, v. 9, n. 2, p. 93 e 119. 2 de maio de 2022. Disponível em: <https://revista.abrasd.com.br/index.php/rbsd/article/view/645>. Acesso em: 28.04.2023.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Direito Penal. Legislação Penal Especial**. 17ª edição. São Paulo/SP. Saraiva. 2022. p. 3.

CARNEIRO, Sueli. **Escritos de uma vida**. São Paulo: Jandaíra, 2020. p. 38

CARVALHO, J. M. **Dom Pedro II**. São Paulo: Cia das Letras, 2021.

DINIZ, A.S. et al. **Segurança pública e direitos humanos: o que dizem os atores da segurança**. João Pessoa. Ideia, 2022.

DOS SANTOS, José Valter. **Modus operandi abordagem policial: Guardiões da Lei e da Ordem**. N.p.: Clube de Autores (managed), 2019.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 4ª edição. São Paulo. Atlas, 2010.

GOMES FILHO, Antônio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique (org.) Código de Processo Penal comentado. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2021.p.164-166.

HABIB, Gabriel. **Leis Penais Especiais**. 11ª ed. Editora JusPodivm. Salvador/BA. 2019. p. 23.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2013.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional Esquematizado**. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 342 e 1224.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 49ª. ed. São Paulo/SP. Malheiros, 2019. p. 37.

MORAIS, Maria do Socorro e SOUSA, Reginaldo Canuto de. **Polícia e sociedade: uma análise da história da segurança pública brasileira**. V jornada internacional de Políticas Públicas, 2019.

PINC, T. M. Abordagem policial: um encontro (des) concertante entre a policia e o público. **Revista Brasileira de Segurança Pública**. São Paulo. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, v. 16 n. 18. 2022. Disponível em: <http://www.revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/13/11> > Acesso em: 20.04.2023.

RIO, J. J. do. **O direito fundamental a segurança pública num estado democrático de direito.** Revista Em tempo. v. 19, n. VIII, 2021. Disponível em: <<https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/397/324>>. Acesso em: 20.04.2023.

RIQUE, C e LIMA, M C. **As novas relações entre a polícia e a sociedade: uma perspectiva emancipatória.** Recife. Edições Bagaço. 2003.

SILVA, Alexandra Valéria Vicente da. **A Polícia Militar e a sociedade na representação social dos policiais militares do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro, 2020

SULOCKI, Victoria-Amalia de Barros Carvalho G. **Segurança Pública e Democracia: Aspectos Constitucionais das Políticas Públicas de Segurança.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

TAVARES, E. C. **Século e meio de bravura e heroísmo: documentário histórico sobre a origem e evolução da Polícia Militar.** João Pessoa: [s.n.], 2022.

TOLEDO, Willian Filipe. Abordagem Policial, análise da política pública de prevenção ao crime pela Polícia Militar do Estado de São Paulo: **Abordagem Policial.** Estado de São Paulo. N.p.: William Filipe Toledo, 2020. p. 21.

LEGISLAÇÃO

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1967.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em 20.09.2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.** Acessível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao/>. Acesso em: 29.03.2023

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Código Penal.** Acessível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 31.03.2023.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal.** Acessível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 31.03.2023.

BRASIL. **Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019.** Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Acessível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 21.04.2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Especial (RE), nº 603.616/RO.** Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10924027>. Acesso em: 21.04.2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **HC n° 706.522/SP**. Disponível em:
[https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=HC n° 706.522/SP](https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=HC%20706.522/SP). Acesso em: 21.04.2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **RHC n° 158580 / BA (2021/0403609-0)**. Disponível em:
<https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=RHC%20158580>. Acesso em: 21.04.2023.